

ӘОЖ 75.059

СӘУЛЕТТІК КЕҢІСТІКТЕГІ ЗАМАНАУИ КОМПЬЮТЕРЛІК КЕСКІНДЕМЕНІҢ ТҮСТІК-ГРАФИКАЛЫҚ ШЕШІМІ

**МЕЙРБЕКОВА ФАТИМА ЛЯСБЕКОВНА
АЙДАРБЕК БЕЙБІТ БАУЫРЖАНҚЫЗЫ**

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

Аннотация: Сәулет өнеріндегі кескіндеменің теориясы мен практикалық әдістері Көптеген ғасырлар бойы зерттеліп, өнер синтезінің рөлін түсініп, оның маңыздылығын әрдайым атап өтті. Өнертану мәтіндері ғана емес, сонымен қатар өнертану ұғымдарының иерархиясы, классификациялар жиынтығы, өнердегі стильдер мен бағыттарды ғылыми тұрғыдан түсіну, көркемдік аспаптардың қазіргі кезеңіндегі жүйелеу, оның ішінде қазіргі заманғы түрлерінің бірі - электронды технологиялар мен қоғамның рухани дамуымен байланысты кескіндеме қызығушылық тудырады. Зерттеудің өзектілігі. Компьютерлік технологиялардың бейнелеу өнеріне ену, оларды виртуалды Байланыс кеңістігінде біріктіру процесінде сәулет кеңістігімен байланысты өнер түрі ретінде кескіндеменің жаңа жағдайында сақтау және дамыту мәселесі өзекті болып табылады. Сәулет дизайнында кескіндемені белсенді қолдану, оның өнерді синтездеу процесіне адамның сезімтал, эмоционалды әлемі мен табиғи ортасы арасындағы тиімді делдал ретінде қатысуы. Ақпараттық технологиялар қалыпты, табиғи құралға айналуы керек, оның ішінде кескіндеме мен сәулет синтезі сияқты. Тарихи дәстүрдің сабақтастығы мен сақталуын ескере отырып, компьютерлік технологиялар дәуіріндегі сәулетшілер үшін "кескіндеме" пәні оның оқу процесінде жаңа түсінілуіне жатады, жаңа бағдарламалар мен жаңа әдістемелік модельдер құру қажет.

Жобалық тәжірибеде компьютерлік технологиялармен байланысты кескіндеменің сәндік рөлінің мәнін тереңірек түсінуге мүмкіндік беретін жинақталған электронды демонстрациялық Оқу материалдары мен құралдарының әдістемелік базасын жетілдіру процесі өзекті болып табылады.

Кілттік сөздер: коллекция, этникалық стиль, декормен

Сәулетшілер үшін компьютерлік графикалық сүзгілерді, редакторларды және т.б. қолдана отырып, сәндік кескіндеме бағдарламасына жаңа технологияларды енгізу қажеттілігі жоғары білім берудің инновациялық процестеріне байланысты. Жаңа тәсілдер жоғары білікті мамандарды даярлауға бағытталған қазіргі заманғы технологиялармен және архитектуралық дизайнның ерекшеліктерімен, қазіргі кезде компьютер ажырамас құрал ретінде қолданылады. Компьютерлік техника арқылы "кескіндеме" пәні бойынша түстік-графикалық және колористикалық міндеттерді орындау көркемдік жобалық ойлауды қалыптастырудағы логикалық, дәйекті кезең болып табылады. Кескіндеме теориясы мен практикасын зерттеу жаңа компьютерлік технологияларды игерумен бірге одан әрі шығармашылық өсуге және архитектуралық дизайн саласындағы практикалық тапсырмаларды орындауға негіз жасайды. Компьютерлік технологиялар көркемдік білім берудің заманауи әдістемелік базасын құрудың ғылыми негіздемесін одан әрі жетілдіруге мүмкіндік береді.

Проблемалық жағдай өркениет дамуының ақпараттық векторы сәулеттік іс-әрекеттің, оның ішінде білім беру іс-әрекетінің көркем көркемдік компонентінде адамның сенсорлық-эмоционалдық саласы кедейленбейтіндей компьютерлік технологияларды органикалық түрде қолдану қажеттілігін өзектендіреді. Сондай-ақ, проблемалық жағдай сәулетші студенттерді оқыту процесінде компьютерлік технологияның заманауи дамуымен бірге кескіндеменің даму заңдарының ретроспективті тәжірибесін қайта қарастыруды елемеу кезінде туындайды. Мәселе-көркем образдардың экспрессивтілігінің ауқымын жоғалтпай, кескіндеме туындыларын жасаудың дәстүрлі әдістері мен жаңа компьютерлік мүмкіндіктердің үйлесімін

табу; жағынды энергетикасына, дәстүрлі кескіндеме түсінің текстурасына, тереңдігі мен қарқындылығына және компьютерлік технологиялардың "суық" өзгергіштігіне әсер етудің авторлық кескіндеме дизайнының күші мен тереңдігінің төмендеуінің қайшылығын жеңу. Оның ішінде сәулет мектептері үшін оқу процесінде сәндік кескіндеме жасау кезінде компьютерлік техниканы қолдану кезінде жаңа әдістерді, көркемдік әдістерді анықтау мәселесі бар.

Адам қызметінің барлық салаларын технологияландырудың жоғарылауымен кескіндеменің ізгілендіруші рөлі төмендемейді, бірақ артып келеді, әр түрлі дәуірлердегі кескіндемедегі көркемдік әдістердің даму динамикасы, соның ішінде қазіргі компьютерлік технологиялар, оның тарихи дамуы туралы ақпаратты ғана емес, сонымен бірге біртұтас жүйеде мәдениеттің дамып келе жатқан бөлігі ретінде қарастыруға болады. Бұл Даму өзгертін Тарихи, техникалық және мәдени факторлардың әсерінен болатын көркемдік тұрақтылардың өзгеруін көрсетеді.

Кескіндеменің өнер, оның ішінде кескіндеме және сәулет синтезін жүзеге асыруда маңызды рөл атқаратын өнер түрі ретіндегі құндылығын көрсету; дәстүрлі кескіндеме әдістерін компьютерлік технологиялармен үйлестіруге негізделген кескіндеменің сәндік қасиеттерін оқытудың ғылыми негізделген әдістемелік моделін құру, жоғары мектептегі сәулеттік дайындыққа қатысты.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Альберти, Л.Б. Десять, книг о зодчестве Текст. / Л.Б. Альберти. М.: Всесоюзная академия архитектуры, 1935-1937., т.1-2.
2. Азизян, И.А. Теория' композиции как поэтика архитектурыТекст. / И.А. Азизян, И.А. Добрицина. Г.С. Лебедева. М.: Прогресс-Традиция, 2002.- 568 с.
3. Араухо, И. Архитектурная композиция Текст. / И. Араухо. М.: Из-во «Высшая школа», 1982. - 208 с.
4. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. Текст. / Р. Арнхейм.- М.: Прогресс, 1971.
5. Барабанов, А. А. Семиотические проблемы в художественно-композиционной подготовке архитекторов // Художественно-композиционная подготовка архитекторов и дизайнеров. Свердловск, 1991.
6. Бархин, Б.Г. Методика архитектурного проектирования в системе архитектурного формообразования Текст. / Б.Г. Бархин М.: Стройиздат,1993.- 439 с.
7. Белоусов, Е.Д. Объёмно-пространственная композиция Текст. / Е.Д. Белоусов. Ростов-на-Дону, 1990.

-